

Тетяна Олійник

*доцент, кандидат педагогічних наук,
професор кафедри технологій дистанційного навчання
та цифрової дидактики в дошкільній освіті
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

Войцех Пудло

*провідний IT фахівець,
Центр дистанційного навчання
Ягеллонського університету
Краків, Польща*

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Анотація. Політика Європейської комісії спрямована на термінове переосмислення викладання та підготовки вчителів, суттєві зміни педагогічної освіти, у відповідності до четвертої цілі сталого розвитку. Вагомого значення набуває позитивне та проактивне залучення педагогічних спільнот до розбудови інноваційної якісної співпраці, що демонструють стратегічне лідерство й дослідження трансформаційних змін. Мета нашого дослідження полягає в аналізі особливостей розвитку європейського освітнього простору, що пов'язано з відкритими ресурсами цифрової культурної спадщини Europeana.

Ключові слова: відкриті ресурси, культурна спадщина, цифрова трансформація, педагогічна освіта.

Abstract. The policy of the European Commission is aimed at urgent rethinking of teaching and teacher training, significant changes in teacher education, in accordance with the fourth goal of sustainable development. The positive and proactive involvement of the pedagogical communities in the development of innovative qualitative collaboration that demonstrate strategic leadership and research on transformational changes is of great importance. The purpose of our research is to analyze the features of the development of the European educational space, which is related to the open resources of the digital cultural heritage of Europeana.

Keywords: open resources, cultural heritage, digital transformation, pedagogical education.

Постановка проблеми та її актуальність. В умовах цифрової трансформації за Програмою Цифрової Європи DIGITAL (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme>) Європейська комісія велику увагу приділяє питанням переосмислення процесу підготовки вчителів, що передбачає цифрову трансформацію педагогічної освіти в Європі в небаченому раніше масштабі. Однією з головних передумов суспільного інтересу та високої активності науково-педагогічних колективів у проведенні досліджень задля досягнення високоякісної освіти є реалізація

ідей відкритої педагогіки, що забезпечує широкий доступ до освітніх матеріалів та ефективне їх використання, враховуючи відповідність ліцензіям [6; 9].

Щорічно у міжнародному освітньому просторі оприлюднюється велика кількість інформації стосовно досягнення четвертої цілі сталого розвитку –забезпечення інклюзивної справедливої якісної освіти, зокрема, надання можливості кожній людині навчатися упродовж усього життя. Разом з тим, у визначенні ефективних шляхів інтеграції національних систем освіти до якісного освітнього простору провідну роль відіграють цифрові інновації в освіті, результати яких представляють експертні огляди передових наукових розвідок. Серед найбільш сенсаційних інновацій останнього часу зі сфери штучного інтелекту, 3D моделювання, робототехніки, що викликали неоднозначну реакцію експертів, слід відзначити, зокрема, ChatGPT, робот-художник, імерсивні перформанси, окуляри доповненої реальності тощо. Таким чином, вагомого значення набуває залучення педагогічних спільнот до участі в інноваційних дослідженнях провідних міжнародних організацій, зокрема, ЮНЕСКО, EDEN, EUA, ICDE, EADTU, COL, OEGlobal, які демонструють стратегічне лідерство у трансформаційних змінах.

Recovery and Resilience Facility – це ініціатива Європейської комісії щодо відновлення та стійкості для підтримки реформ та інвестицій, здійснених державами-членами з метою пом'якшити економічні та соціальні наслідки кризових ситуацій, зробити суспільства більш сталими і краще підготовленими до викликів і умов переходу на зелені та цифрові технології. У галузі освіти ЄК зосереджується на планах упровадження реформ у сфері професійного розвитку фахівців, зокрема формування цифрових навичок, вдосконалення та неперервної підготовки вчителів до інновацій і досліджень в освіті, враховуючи переваги відкритої освіти.

Виклад основного матеріалу. Зміни в освіті, що відбулися через пандемію, обумовили значущість досліджень готовності освітян до інноваційними роботи та якості опанування трансформаційних засобів цифрового простору. В нових соціокультурних реаліях цифрового світу актуалізуються гуманістичні ідеї педагогіки співпраці й толерантності, що визначають студентоцентровану систему соціально-педагогічної взаємодії, яка характеризується ускладненням завдань соціалізації та розвитку особистості. Яскравим підтвердженням цього підходу є різноманітні проєкти, які досліджують системний підхід до введення мікрокредитів, особливості гнучкого навчання, інклюзивні траєкторії студентів, ефективні засоби розбудови сталої освіти тощо.

Теоретичним підґрунтям для усвідомлення питання особливостей цифрової трансформації освітнього середовища стали численні розвідки вітчизняних дослідницьких колективів, що віддзеркалюють радикальні зміни, які відбулися за останнє десятиліття [1; 2; 3; 4; 5]. Водночас жажливі події цього року (як і попередні роки пандемії) ще більше переконують в тому, що екстраординарної уваги набувають проблеми якісної освіти.

Тому особливої уваги заслуговують міжнародні ініціативи, які об'єднують зусилля стосовно досліджень цифрової освіти, підвищення рівня цифрової грамотності й

скорочення дефіциту цифрових навичок, серед яких слід зазначити: [All Digital Weeks](#), [Open Education Week](#) тощо.

З огляду на це, актуалізується потреба в аналізі тих особливостей розвитку європейського освітнього простору, що, в першу чергу, пов'язані з впливом відкритих ресурсів цифрової культурної спадщини (europeana.eu,). Мета роботи полягає у висвітленні тенденцій та особливостей використання засобів екосистеми Europeana щодо вдосконалення інноваційних досліджень і практик освітньо-культурної сфери.

Безперечно, це дуже потужний рух, серед низки напрямів якого нашу увагу привернули масові відкриті онлайн курси та засоби підтримки згрупування зусиль спільноти зацікавлених освітян (europeanschoolnet.eu, historiana.eu). Переваги пошукової діяльності забезпечуються технічними засобами агрегаторів на умовах повторного використання контенту, що надають доступ до об'єктів Europeana (музеїв, архівів, бібліотек) задля створення колекцій авторських знахідок у відповідності до власних потреб.

Зокрема, особливої уваги заслуговують результати роботи демократичної спільноти експертів *Europeana Network Association* (ENA) [7; 8; 10], які зацікавлені у співпраці з метою обміну досвідом роботи з цифровою культурною спадщиною в кількох напрямках:

- *Education community* об'єднує фахівців, що опікуються пошуком підходів та інноваційних засобів інтеграції культурної спадщини у формальну та неформальну освіту;
- *Copyright community* спрямована на підвищення поінформованості щодо авторського права;
- *Europeana Tech community* – на впровадження результатів технологічних розробок;
- *Research community* – на підтримку досліджень працівників сфери культурної спадщини;
- *Climate action community* – на розв'язання проблем зміни клімату;
- *Impact community* – на поширення цифрової культурної спадщини в Європі;
- *Communication community* опікується оцінюванням впливу цифрової спадщини тощо.

Окремої уваги заслуговують проекти, що реалізують створення 3D-платформи Eureka (<https://pro.europeana.eu/project/eureka3d-european-union-s-reconstructed-content-in-3d>) стосовно розбудови потенціалу невеликих (за розміром) закладів культурної спадщини, та **5DCulture**, що спрямовано на збагачення пропозиції та управління 3D-активами у спільному європейському просторі. Проект AI4Culture спрямовано на розвиток онлайн-центру з нарощування потенціалу застосування технологій штучного інтелекту для установ культурної спадщини (архіви, музеї, бібліотеки), щоб різні послуги могли бути включені модульно та гнучко в робочі процеси. Слід зазначити, що вже функціонують цікаві

розробки (у Нідерландах, Італії, Іспанії, Польщі тощо), які дозволяють на основі застосунків із доповненої та віртуальної реальності планувати культурно-освітні події та подорожі (наприклад, віртуальна подорож у Сагрантіно – <https://www.stradadelsagrantino.it/il-progetto-scie>).

Поза сумнівами, культурна спадщина має вагомий вплив не тільки на освіту, але й на інші ключові сфери життя суспільства, як цифрова трансформація, сталий розвиток, охорона здоров'я, туризм тощо. З огляду на це, для розбудови миру, важливо визначити першочергові заходи оптимізації соціально значущих розвідок на засадах зміцнення культурного різноманіття та взаєморозуміння. Враховуючи, що в країнах ЄС (зокрема, в Польщі), знаходяться велика кількість переміщених осіб з України, звертаємо увагу на значущість використання цифрової культурної спадщини (наприклад, culture.pl) не тільки як позитивного середовища, в якому надається можливість працювати разом і розвивати ідеї для вирішення сучасних проблем, але і для створення відчуття спільності й налагодження добросусідських відносин. Безперечно, відповідна діяльність вже ініційована у низці заходів, які реалізує академічна спільнота Ягеллонського Університету (uj.edu.pl) та фундація «Цифровий центр» (centrumcyfrowe.pl).

Водночас, привертає увагу ініціатива ЄК «Новий Європейський Баухаус», яку орієнтовано на створення екологічно чистих та інклюзивних просторів [12]. Цей рух, безперечно, асоціюється з певною сторінкою історії архітектури та дизайну, що має покращити здатність громадян вчитися з уроків минулого з культурною спадщиною, яка сьогодні потребує невідкладного захисту. Цей рух символізує спрямованість на розбудову нових ландшафтів та спільного проектування спадщини майбутнього, що потребує потужної політичної роботи і пошуку нових невідкладних рішень екологічних проблем.

Водночас, формування нових способів існування масового руху через співпрацю активістів у спільнотах (Museums4Future, Youth-for-the-Culture, Culture4Health) проти забруднення навколишнього середовища разом з *Europeana Climate Action Group* підтримує поточні політичні й економічні заходи та ініціативи щодо покращення здоров'я людей, захисту клімату та біорізноманіття. Було розроблено оперативні рекомендації щодо відновлення екології Європи, а на конференції *Europeana 2021* було продемонстровано єдність разом з організаціями *Europa Nostra* та *Європейським Альянсом Спадщини* щодо перетворення її на безвуглецевий континент до 2050 року [11].

Висновки. Оскільки кожен об'єкт спадщини та проєкт за визначенням передбачає міцне партнерство між широким колом учасників і дисциплін, *культурної спадщини* з її численними цінностями для суспільства, економіки, культури та довкілля, все це, безумовно, робить внесок у багато інших політик і секторів. Комісар Марія Габріель схарактеризувала зазначений підхід як «міст між світом мистецтва та культури, з одного боку, та світом науки та технологій з іншого».

Таким чином, цифрові засоби розробки сталих стратегій та цифрових технологій з відкритим доступом, інноваційні підходи в опрацюванні цифрових ресурсів культурної

спадщини дозволяють створити кращі освітні можливості для формування креативних дослідників, що є запорукою взаєморозуміння й діалогу майбутніх поколінь задля соціальної справедливості в умовах глобалізації.

Список використаної літератури

1. Биков В., Вернигора С., Гуржій А., Новохатько Л., Спірін О., Шишкіна М. Проектування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. *Інформаційні технології та засоби навчання*, 2020. № 74 (6). С. 1–19. URL: <http://dx.doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3499>
2. Бойчук Ю., Бородіна О., Микитюк О. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров'я : монографія, ХНПУ імені Г. С. Сковороди 2015. 140 с.
3. Використання засобів доповненої та віртуальної реальності в навчальному середовищі закладів загальної середньої освіти : методичні рекомендації / С. Г. Литвинова, Н. В. Сороко, Ю. М. Богачков, О. О. Гриб'юк, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, О. В. Слободяник, П. С. Ухань / за наук. ред. С. Г. Литвинової, 2022. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734430>
4. Олійник Т. О. Особливості реалізації моделей відкритої освіти. *Інформаційні технології та засоби навчання*, 2022. Т. 87. № 1. С. 236–254. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v87i1.4171>
5. *Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика : монографія* / [Калашнікова С., Базелюк Н., Базелюк О. та ін.]; за наук. ред. С. Калашнікової. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України. DOI: <https://doi.org/10.31874/TE.2023>
6. Farrow R., Granly J. Building the 21st Century OER Ecosystem / ICDE ENCORE+ project URL: <https://encoreproject.eu/event/building-the-21st-century-oer-ecosystem/>
7. Crespo I., Evans G. *How the Watching Videos Like a Historian project will support media literacy throughout European classrooms*. URL: <https://pro.europeana.eu/post/>
8. Crespo I., Valentini A. *Education Community work plan 2021*, 2021. URL: <https://pro.europeana.eu/post/education-community-work-plan-2021>
9. *Open Education Week 2023 – What Is the Future of Open Education?* / EDEN DLE. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0I78ZokihL0>
10. Truyen F. *Digital Transformation, ICT and Cultural Heritage: Let's Rethink Open Access*. 2020. URL: <https://culturalstudiesleuven.net/2020/09/15/digital-transformation-ict-and-cultural-heritage-lets-rethink-open>
11. Quaedvlieg-Mihailovic S. *New European Bauhaus – an interview with S. Quaedvlieg-Mihailović*. 2021. URL: <https://pro.europeana.eu/page/new-european-bauhaus>
12. Verwayen H. *New European Bauhaus – an interview with Harry Verwayen*. 2020. URL: <https://pro.europeana.eu/post/new-european-bauhaus-an-interview-with-harry-verwayen>